

A IMPORTÂNCIA DO FARMACÊUTICO CLÍNICO NO CONTROLE GLICÊMICO DE PACIENTES DIABÉTICOS: UMA REVISÃO DE LITERATURA

1Mireia de Oliveira Correia, 1Afonso Leoncio Saraiva Junior, 1Gabriel Wilker de Alencar Farias, 1Rubia Ellen Campelo Costa, 2Tiago Lima Sampaio.

e-mail: mireiaoliveira@alu.ufc.br; Universidade Federal do Ceará (UFC)

1 - Aluno do curso de Farmácia da Universidade Federal do Ceará; 2 - Orientador, Professor Doutor da Universidade Federal do Ceará.

Introdução: O diabetes, caracterizado por elevados níveis de glicose no sangue, é uma condição metabólica grave de impacto global. O papel essencial do Farmacêutico Clínico no controle glicêmico inclui orientação educacional, monitoramento da glicose, ajuste de doses de medicamentos, revisão de interações medicamentosas, promoção do autocuidado e colaboração em equipes multidisciplinares de saúde. **Objetivo:** Destacar a importância do Farmacêutico Clínico no cuidado ao paciente com diabetes. **Metodologia:** Trata-se de um estudo exploratório do tipo revisão integrativa de literatura. Foram analisados estudos nas bases de dados PubMed. A estratégia de busca consistiu na combinação do descritor “insulin” e “clinical pharmacist” e “diabetes” e “glycemic control”, utilizando o operador booleano correspondente. Foram selecionadas produções de 2019 a 2024 de acesso livre que estavam relacionadas ao tema. **Resultados e Discussão:** Foram encontrados 19 trabalhos, dos quais 9 foram excluídos por não serem de acesso livre. Do restante, mais 2 foram excluídos por não se relacionarem com o tema de estudo. Ao final, 8 publicações foram escolhidas. Observou-se que pacientes alvos de intervenções farmacêuticas abrangentes, incluindo a prática correta da insulinoterapia, atividade física e adoção de uma dieta saudável, juntamente com o uso adequado de medicamentos diabéticos orais concomitantes e ajustes de doses, apresentaram uma

redução substancial nos níveis de hemoglobina glicada. Além disso, essas orientações contribuíram para uma diminuição significativa na ocorrência de episódios hipoglicêmicos. Também foi notada uma menor taxa de admissão na unidade de cuidados intensivos entre esses pacientes. Ademais, um estudo indicou que a ausência ou compreensão inadequada das intervenções farmacêuticas relacionadas aos medicamentos, juntamente com uma má adesão à insulinoterapia, foram identificados como fatores de risco para um controle glicêmico deficiente (NIGUSSIE, 2021). Conclusão: Portanto, esta revisão destaca o papel essencial do Farmacêutico Clínico no cuidado de pacientes com diabetes, resultando em melhorias significativas no controle da condição. O cuidado farmacêutico está associado a uma maior adesão ao tratamento e esses achados sustentam a expansão das responsabilidades desse profissional para incluir o manejo da diabetes, proporcionando uma abordagem segura e eficaz para o tratamento dessa condição.

PALAVRAS-CHAVE: Controle glicêmico; Diabetes; Farmacêutico clínico; Insulina.

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

CHUN, Ji et al. Insulin Initiation and Titration in Patients With Type 2 Diabetes. *Diabetes Spectr*, [S. l.], v. 32, n. 2, p. 104-111, 1 maio 2019. DOI 10.2337/ds18-0005. Disponível em: <https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC6528396/>. Acesso em: 8 mar. 2024.

COOK, Colleen A et al. A Pharmacist-Driven Glycemic Control Protocol to Reduce the Rate of Severe Hypoglycemia in High-Risk Patients. *Hospital Pharmacy*, [S. l.], v. 57, n. 1, p.45-51, 24 novembro 2020. DOI 10.1177/0018578720973891. Disponível em: <https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC9065522/>. Acesso em: 9 mar. 2024.

HUI, Xue. The effectiveness of daily humanistic care in pharmaceutical care of patients with type 2 diabetes. *Medicine (Baltimore)*, [S. l.], v. 102, n. 2, p. 1-6, 13 jan. 2023. DOI 10.1097/MD.00000000000030136. Disponível em: <https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC9575731/>. Acesso em: 9 mar. 2024.

KETZ, Jeffrey M. et al. Collaboration of Hospital Pharmacists and Hospitalists to Address Glycemic Control of General Medicine Patients: Implementation of a Pilot Inpatient Diabetes Management Program. *Clinical Diabetes*, [S. l.], v. 38, n. 1, p. 71-77, 1 jan. 2020. DOI 10.2337/cd19-0003. Disponível em: <https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC6969653/>. Acesso em: 8 mar. 2024.

MILANI, Richard et al. Improving Management of Type 2 Diabetes Using Home-Based Telemonitoring: Cohort Study. *JMIR Diabetes*, [S. l.], v. 6, n. 2, p. 1-11, 10 jun. 2021. DOI 10.2196/24687. Disponível em: <https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC8231880/>. Acesso em: 9 mar. 2024.

NIGUSSIE, Shambel et al. Rate of glycemic control and associated factors among type two diabetes mellitus patients in Ethiopia: A cross sectional study. *PLoS One*, [S. l.], v. 16, n. 5, p.1-12, 11 maio 2021. DOI 10.1371/journal.pone.0251506. Disponível em: <https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC8112661/>. Acesso em: 9 mar. 2024.

SELVADURAI, Selvakumari et al. Impact of pharmacist insulin injection re-education on glycemic control among type II diabetic patients in primary health clinics. *Saudi Pharmaceutical Journal*, [S. l.], v. 29, n. 7, p. 670-676, 30 abr. 2021. DOI <https://doi.org/10.1016/j.jsps.2021.04.028>. Disponível em: <https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1319016421000852?via%3Dihub>. Acesso em: 9 mar. 2024.

ZHUO, Yeye et al. Effectiveness of clinical pharmacist-led smartphone application on medication adherence, insulin injection technique and glycemic control for women with gestational diabetes receiving multiple daily insulin injection: A randomized clinical trial. *Primary Care Diabetes*, [S. l.], v. 16, n. 2, p. 264-270, 12 fev. 2022. DOI <https://doi.org/10.1016/j.pcd.2022.02.003>. Disponível em: [https://www.primary-care-diabetes.com/article/S1751-9918\(22\)00032-8/abstract](https://www.primary-care-diabetes.com/article/S1751-9918(22)00032-8/abstract). Acesso em: 8 mar. 2024.